

и финансов. – 2013. – №1 (9). – С. 81-85 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-i-metodicheskie-osnovy-strategicheskogo-planirovaniya-v-krupnom-kommercheskom-predpriyatii>.

УДК 330.4:65
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

МЫЗНИКОВА М.А.,
канд. экон. наук, старший научный сотрудник
отдела моделирования экономических систем
ГБУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В исследовании проанализированы подходы к оценке неопределенности и выявлены недостатки таких подходов. Базируясь на недостатках существующих подходов, предложен подход к количественной оценке стратегической неопределенности. Авторский подход состоит из двух этапов и базируется, в отличие от существующих, на сочетании экспертных методов, корреляционно-регрессионного анализа и оценки условной и безусловной энтропии системы. В рамках авторского подхода к оценке стратегической неопределенности предложена единица ее измерения и соответствующая шкала оценивания.

Ключевые слова: стратегическая неопределенность, оценка, стратегическое управление, энтропия

FORMATION OF A SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF STRATEGIC UNCERTAINTY

MYZNIKOVA M.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Research
Associate of the Economic Systems Modeling
Department
State Budgetary Institution “Economic Research
Institute”,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

Abstract. The study analyzed approaches to assessing uncertainty and identified the shortcomings of such approaches. Based on the shortcomings of existing approaches, an approach to the quantitative assessment of strategic uncertainty is proposed. The author's approach consists of two stages and is based, unlike the existing ones, on a combination of expert methods, correlation-regression analysis and estimation of the conditional and unconditional entropy of the system. Within the framework of the author's approach to the assessment of strategic uncertainty, a unit of its measurement and the corresponding scale of assessment are proposed.

Keywords: strategic uncertainty, assessment, strategic management, entropy

Актуальность. Высокая и возрастающая неопределенность внешней среды функционирования отечественных предприятий закономерно имеет следствием снижение эффективности стратегического управления ими, снижая обоснованность и качество принимаемых решений. В таких условиях вопросы формирования инструментария снижения стратегической неопределенности приобретают особую актуальность. Указывая, что применение данных инструментов заложено в авторском

механизме адаптивного стратегического управления с позиции достижения траектории устойчивого развития в условиях неопределенности [1, с. 143-159], отметим, что вопросы оценки эффективности инструментов снижения стратегической неопределенности требуют формирования соответствующего подхода к ее количественной оценке.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования подхода к оценке неопределенности описаны в трудах ряда отечественных и зарубежных исследователей, среди которых Клименко И.С. [2; 3], Королев О.Л. [4], Кузьмин Е.А. [5], Кусый М.Ю. [4], Новожилова Н.В. [6], Рудская И.А. [7], Сигал А.В. [4], Смирнова К.А. [8], Федотов В.Х. [6], Шеннон К. [9]. В то же время единого подхода к оценке стратегической неопределенности в научной литературе сформировано не было.

Цель статьи состоит в исследовании и формировании подхода к количественной оценке стратегической неопределенности для повышения обоснованности и эффективности применения инструментов снижения такой неопределенности.

Изложение основного материала исследования. Анализ и изучение научной литературы в части исследования и систематизации существующих подходов к количественной оценке уровня неопределенности позволил сделать вывод о наличии нескольких подходов к такой оценке, которые могут быть декомпозированы на несколько групп. Следует отметить, что рассматривались только те группы, которые коррелируют с авторским подходом к разграничению категорий «риск» и «неопределенность», изложенным в работах [1; 10].

Ключевыми из таких подходов являются оценка неопределенности посредством расчета энтропии [2-6; 9]. В то же время представители указанного подхода отождествляют понятие неопределенности и энтропии, рассматривая при этом преимущественно информационную энтропию. Подчеркивая прямую зависимость между данными величинами, укажем в то же время на их нетождественность.

Другим подходом, получившим распространение в научной литературе, является оценка неопределенности с применением инструментария нечеткой логики [6; 8]. В то же время, апеллируя к авторскому подходу к разграничению категорий «определенность», «риск» и «неопределенность» [1; 10], отметим, что применение указанного инструментария может быть оправдано для неопределенности III-V уровней, но не является таковым для I-II уровней.

Еще один подход, описанный в литературе, предполагает использование экспертных методов для проведения оценки. Такой подход описан, в частности, в [7]. В то же время апеллирование исключительно к оценкам экспертов предполагает постоянную вовлеченность экспертов в процесс мониторинга неопределенности. Кроме того, применение подхода, описанного в [7], нецелесообразно с точки зрения задач настоящего исследования.

Вышеизложенное актуализирует вопросы формирования авторского подхода к оценке уровня неопределенности.

При этом, апеллируя к авторскому подходу к классификации неопределенности, изложенному в работах [1; 11], отметим наличие различных видов неопределенности, отличающихся по сущности и среде проявления. В этой связи оценка таких видов неопределенности, на наш взгляд, должна проводиться опосредованно друг от друга. Таким образом, авторский подход к оценке неопределенности в контексте стратегического управления предприятием должен предполагать оценку четырех основных компонент, а именно:

1. Неопределенность динамики внешней среды.
2. Неопределенность факторов влияния извне (на внутреннюю среду) и причинно-следственных связей.
3. Неопределенность выбора стратегических решений.

4. Неопределенность экстерналий реализации стратегических решений.

При этом, с точки зрения целей исследования, интерес приобретает интегральная оценка неопределенности в процессе принятия стратегических решений. Исходя из выявленной ранее (и описанной в [1]) зависимости между уровнем неопределенности и энтропией системы, а также в связи с аддитивными свойствами энтропии, расчет интегральной оценки неопределенности также предлагается проводить посредством аддитивного метода. В то же время отметим, что неопределенность различных видов может иметь различную степень влияния на итоговую интегральную оценку неопределенности. В этой связи оценка неопределенности может быть осуществлена методом аддитивной свертки с использованием весовых коэффициентов. В таком случае

$$N(S;S^*) = \sum_{j=1}^4 \eta_j N_j$$

где $N(S;S^*)$ – интегральная оценка стратегической неопределенности внешней и внутренней среды системы управления S ;

N_j – стратегическая неопределенность j -го вида системы управления S ;

η_j – коэффициент значимости стратегической неопределенности j -го вида;

j – порядковый номер, отображающий отдельные виды стратегической неопределенности (в соответствии с авторской классификацией).

Таким образом, теоретическую и практическую ценность приобретает формирование подхода к оценке стратегической неопределенности каждого вида, а также соответствующих им весовых коэффициентов. Специфичность неопределенности, как объекта исследования, сформировала ситуацию, при которой в научной литературе, отождествляющей ее с категорией «риск», подходы к измерению неопределенности тождественны с подходами к измерению риска, а в литературе, отождествляющей ее с энтропией – с подходами к измерению энтропии. В таких условиях проблема оценки стратегической неопределенности осложняется проблемой выбора единиц измерения. В этой связи с целью определения единой единицы измерения стратегической неопределенности предлагается использовать *unc.* (от англ. *uncertainty* – неопределенность).

С целью количественного измерения стратегической неопределенности в рамках исследования предлагается прибегнуть к шкале оценивания, где 10 *unc.* соответствует максимальный уровень неопределенности, 1 *unc.* – минимальный. В таком случае 0 *unc.* может быть присвоено при полном отсутствии неопределенности (если ситуация характеризуется как «определенность» или «риск») (табл. 1).

Для целей количественной оценки стратегической неопределенности по шкале предлагается использовать экспертные методы.

Отмечая специфичность неопределенности, укажем на двойственность ее характера, сопряженную, с одной стороны, с объективными факторами ее существования, невозможностью ее полного устранения, а также естественностью процессов ее нарастания, а с другой – с субъективными свойствами ЛПР и системы управления в целом. Данное утверждение находит подтверждение у ряда авторов, классифицирующих неопределенность на объективную и субъективную [1].

В таких условиях экспертные методы, недостатком которых в общем виде является их субъективность, подходят для оценки стратегической неопределенности как нельзя лучше.

В то же время использование экспертных оценок для определения весовых коэффициентов значимости стратегической неопределенности не представляется целесообразным, т.к. указанный подход не позволит выявить общую закономерность и

не даст возможность на последующих этапах отказаться от привлечения экспертов или минимизировать их участие.

Таблица 1

**Шкала оценивания стратегической неопределенности
(составлено автором)**

Количественная оценка стратегической неопределенности, unc.	Наименование
0	Полное отсутствие неопределенности. Ситуация может быть охарактеризована как «определенность» или «риск»
1	Минимальная
2	Несущественная
3	Умеренная
4	Ниже средней
5	Средняя
6	Выше средней
7	Существенно выше средней
8	Сильная
9	Очень сильная
10	Полная

В этой связи, с целью определения количественных значений оценки стратегической неопределенности, предлагается использовать комбинацию методов, составляющих единый подход к такой оценке (рис. 1).

Рис. 1. Подход к интегральной оценке стратегической неопределенности внешней и внутренней среды системы управления S: этап 1 (авторская разработка)

Таким образом, с целью оценки стратегической неопределенности системы управления S в целом предлагается использовать комбинацию экспертных методов и корреляционно-регрессионного анализа.

Такая характеристика может быть определена для предприятия, как системы, или для отдельной его подсистемы, рассматриваемой в качестве отдельной системы с

соблюдением принципа рекурсии. Аналогично может быть оценена неопределенность на отдельных рынках или неопределенность, сопряженная с выпуском отдельных видов товаров и услуг.

Возвращаясь к взаимной зависимости стратегической неопределенности и энтропии [1], отметим, что стратегическая неопределенность j -го вида системы управления S () может быть представлена в виде функциональной зависимости от энтропийных свойств системы.

В этой связи на втором этапе авторского подхода к интегральной оценке стратегической неопределенности представляется возможным осуществление перехода от экспертных методов оценки к методу оценки посредством расчета энтропии. При этом предлагается не отождествление неопределенности и энтропии (как это предложено в ряде других исследований [2-6; 9], что не находит нашей поддержки), а выявление и параметризация функциональной зависимости между стратегической неопределенностью, условной и безусловной энтропией.

Основываясь на вышеизложенном, второй этап авторского подхода к интегральной оценке стратегической неопределенности может быть формализован посредством его представления в виде пяти последовательных подэтапов (рис. 2).

Рис. 2. Подход к интегральной оценке стратегической неопределенности внешней и внутренней среды системы управления S : этап 2 (авторская разработка)

Таким образом, в рамках исследования предложен подход к количественной оценке стратегической неопределенности, состоящий из двух этапов и базирующийся, в отличие от существующих, на сочетании экспертных методов, корреляционно-регрессионного анализа и оценки условной и безусловной энтропии системы.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В рамках формирования подхода к оценке уровня неопределенности исследованы существующие подходы и проведен их критический анализ. Базируясь на анализе ограничений в использовании существующих подходов, а также основываясь на авторском подходе к классификации неопределенности, предложен подход к интегральной оценке неопределенности в процессе принятия стратегических решений. Исходя из выявленной зависимости между уровнем неопределенности и энтропией системы, а также в связи с аддитивными свойствами

энтропии, расчет интегральной оценки неопределенности предложено проводить посредством аддитивного метода с использованием различных весовых коэффициентов для различных видов неопределенности.

Отмечая специфичность неопределенности, как объекта исследования, укажем, что в научной литературе, отождествляющей ее с категорией «риск», подходы к измерению неопределенности тождественны с подходами к измерению риска, а в литературе, отождествляющей ее с энтропией – с подходами к измерению энтропии. В таких условиях проблема оценки стратегической неопределенности осложняется проблемой выбора единиц измерения. В этой связи предложена единица измерения стратегической неопределенности и соответствующая ей шкала оценивания.

Для целей количественной оценки стратегической неопределенности по шкале предлагается использовать сочетание экспертных методов, корреляционно-регрессионного анализа и оценки условной и безусловной энтропии системы. Комбинация указанных методов лежит в основе авторского подхода к количественной оценке стратегической неопределенности, состоящего из двух этапов.

Формирование подхода к количественной оценке уровня стратегической неопределенности актуализирует вопросы его практической апробации, что составляет перспективу дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Мызникова М.А. Устойчивое развитие социально-экономических систем в условиях неопределенности: стратегический аспект: монография / М.А. Мызникова. – Донецк: ГБУ «Институт экономических исследований», 2021. – 228 с.
2. Клименко И.С. Интерпретация принципа необходимого разнообразия Эшби применительно к управлению в социально-экономических системах [Электронный ресурс] / И.С. Клименко // Вестник Российского нового университета. – 2012. – №4. – С. 45-47. – Режим доступа: http://vestnik-rosnou.ru/sites/default/files/p45_0.pdf.
3. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ: учебное пособие / И.С. Клименко. – М.: КНОРУС, 2021. – 264 с.
4. Королев О.Л. Применение энтропии при моделировании процессов принятия решений в экономике: монография / О.Л. Королев, М.Ю. Кусый, А.В. Сигал; под ред. доц. А.В. Сигала. – Симферополь: ОДЖАКЪ, 2013. – 148 с.
5. Кузьмин Е.А. Организационно-экономические системы в условиях неопределенности и определенности: оценка значений энтропии и неэнтропии [Электронный ресурс] / Е.А. Кузьмин // Управленец. – 2012. – №11-12. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-ekonomicheskie-sistemy-v-usloviyah-neopredelennosti-i-opredelennosti-otsenka-znacheniy-entropii-i-negentropii>.
6. Федотов В.Х. Оценка неопределенности сложных нечетких систем [Электронный ресурс] / В.Х. Федотов, Н.В. Новожилова // Вестник ЧГУ. – 2011. – №2. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-neopredelennosti-slozhnyh-nechetkih-sistem>.
7. Рудская И.А. Методы оценки неопределенности инвестиционного процесса в инновационных организациях [Электронный ресурс] / И.А. Рудская // *π-Economy*. – 2013. – №1-2 (163). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-neopredelennosti-investitsionnogo-protsess-a-v-innovatsionnyh-organizatsiyah>.
8. Смирнова К.А. Понятие неопределенности экономических систем и подходы к ее оценке [Электронный ресурс] / К.А. Смирнова // Вестник МГТУ. – 2008. – №2. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-neopredelennosti-ekonomicheskikh-sistem-i-podhody-k-ee-otsenke>.
9. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 830 с.
10. Мызникова М.А. Неопределенность в концепции стратегического управления социально-экономическими системами: терминологический аспект / М.А. Мызникова // Менеджер. – 2021. – № 2. – С. 80-84.

11. Мызникова М.А. Формирование подхода к классификации стратегических видов неопределенности / М.А. Мызникова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – №22. – С. 228-238.

УДК 338.24
DOI

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТАРАСОВ А.С.,
ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматривается сущность механизма управления функционированием предприятий, проанализированы понятия «механизм управления», «механизм управления функционированием предприятия» и их основные элементы. Выделены требования к эффективному механизму управления функционированием предприятий со стороны внутренней и внешней среды предприятия.

Ключевые слова: предприятие, эффективность, функция, система управления, механизм управления, механизм управления функционированием предприятия

THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

TARASOV A.S.,
Assistant of the Department of Management of
Construction Organizations,
SEI HPE «Donbass National Academy of Civil
Engineering and Architecture»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the essence of the mechanism for managing the functioning of enterprises, analyzes the concepts of "management mechanism", "mechanism for managing the functioning of an enterprise" and their main elements. The requirements for an effective mechanism for managing the functioning of enterprises from the side of the internal and external environment of the enterprise were identified.

Keywords: enterprise, efficiency, function, control system, control mechanism, control mechanism of the enterprise functioning

Постановка задачи. Современная наука управления представляет собой синтез всех современных теорий управления. Ее основная цель – создать творческую, динамичную и адаптивную основу для выбора эффективных систем управления перед лицом быстроменяющегося современного мира. Для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования этих систем требуется не только современное управленческое мышление и организация управления, но и современные механизмы и средства управления для формирования и функционирования современных предприятий. В современных условиях хозяйствования увеличивается количество проблем в системах управления предприятиями, что обуславливает необходимость проведения исследований по вопросам дальнейшего совершенствования и механизма